

TECHNICAL SCIENCES

DIGITALISATION OF PHARMACY NETWORK MANAGEMENT

Gadzhiev Z.A.,

*Candidate of Technical Sciences
Assistant of Medical and Biological Physics Department
Azerbaijan Medical University
16 S.Vurgun str.*

Abdullayeva G.A.,

*Candidate of Technical Sciences
Assistant of Medical and Biological Physics Chair
Azerbaijan Medical University
16 S.Vurgun St.*

Gurbanova N.G.

*Candidate of Technical Sciences
Associate professor of the chair of medical and biological physics
Azerbaijan Medical University
16 S.Vurgun St.*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНОЙ СЕТИ

Гаджиев З.А.

*Кандидат технических наук,
ассистент кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанский Медицинский Университет
ул.С.Вургуна 163*

Абдуллаева Г.А.

*Кандидат технических наук,
ассистент кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанский Медицинский Университет
ул.С.Вургуна 163*

Курбанова Н.Г.

*Кандидат технических наук,
доцент кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанский Медицинский Университет
ул.С.Вургуна 163*

Abstract

There are many pharmacy companies operating in the pharmacy network of Azerbaijan, each of which has its own local database of medicines. The use of an electronic prescription requires the integration of local databases as part of a single MIS. This will allow centralizing and standardizing information about registered medicinal products, quickly obtaining information about their availability or a substitute, pharmacy location, price, manufacturer, balance at a specific location, etc. The centralized pharmacy system will solve the problem of managing drug stocks with many influencing factors: seasonality (according to statistics), patient movement (seasonality, according to statistics), pandemic (a sharp jump in the purchase of individual drugs (MP), according to statistics, stock prediction), chronic patients (constant use of MP, statistics), timing of MP shortages (statistics, stock prediction - procurement timing).

Аннотация

В аптечной сети Азербайджана функционирует множество аптечных компаний, каждая из которых имеет свою локальную базу данных лекарственных средств. Применение электронного рецепта требует объединения локальных баз данных в составе единой МИС. Это позволит централизовать и стандартизировать информацию о зарегистрированных лекарственных препаратах, оперативно получить информацию его наличии или заменителя, локации аптеки, цене, о производителе, об остатке в конкретном пункте и т.д. Централизованная аптечная система будет решать задачу управления запасами лекарственных средств со многими влияющими факторами: сезонность (по статистике), перемещение пациентов (сезонность, по статистике), пандемия (резкий скачок закупок отдельных лекарственных средств (ЛС), по статистике предсказания запасов), хронические больные (постоянное использование ЛС, статистика), сроки дефицита ЛС (статистика, предсказание запасов – сроки закупок).

Keywords: pharmacy information system, drug inventory management, electronic document, electronic prescription.

Ключевые слова: информационная система аптеки, управление запасами лекарственных средств, электронный документ, электронный рецепт.

Целью цифровизации здравоохранения является объединение и обработка больших медицинских данных в рамках единой информационной системы для помощи врачу и пациенту, а также в управлении здравоохранением. Основой медицинской информационной системы (МИС) является регистрация данных в единую базу данных, что позволит дальнейшее их использование в различных областях здравоохранения. Пандемия COVID-19 стала отправной точкой для ускоренного процесса цифровизации и роста спроса на информационные технологии в управлении аптечной сети. Поэтому, в состав многомодульной МИС входит аптечная система, которая решает множество задач применения электронного рецепта в здравоохранении. Модуль аптечной системы выполняет такие функции как получение информации о наличии лекарственного препарата, его цены, производителя и т.д., а в случае отсутствия поиск его заменителя с аналогичным составом и дозой. Услугами аптек больше всего пользуются лица, нуждающиеся в медицинской помощи, в связи с этим аптечная система имеет дополнительные важные функции для широкого применения электронного рецепта. К ним можно отнести помимо поиска лекарственных средств и такие как, указание расстоянию ближайших аптек, информацию об остатке требуемого препарата в них и т.д. Перечисленные функции особенно важны для людей с хроническими заболеваниями и лекарственной зависимостью.

В аптечной сети Азербайджана функционируют множество аптечных компаний, такие как «Канон», «Zeytun», «Автора» и другие со своими филиалами по всей стране, а также аптеки различных специализированных и общих клиник. Функционирования каждой из этих аптек обеспечивается локальной информационной системой со своей базой данных медицинских средств. Для широкого применения электронного рецепта в аптеках целесообразно объединить все локальные системы компаний со своими базами в состав аптечной системы единой МИС [1]. Объединение локальных баз данных позволяет централизовать и стандартизировать

информацию о зарегистрированных лекарственных препаратах. И тогда применение электронного рецепта позволит оперативно получать информацию о наличии лекарственного препарата, его заменителя, локации аптеки, цене, о производителе, об остатке в конкретном пункте и т.д.

Так как аптечная сеть достаточно широкая по своей географии, то для приобретения необходимого препарата одним из основных задач является его поиск и расстояние до ближайшей аптеки, что особенно актуально для хронических больных и особенно в сезон перемещения людей (например, в летний сезон). Для решения этой проблемы должна быть решена задача поиска оптимальной пути (наикратчайшей) по местоположению пациента. Первым шагом пользователя является поиск лекарственного препарата по названию во всей сети близлежащих аптечной системы. Пациенту предоставляются список аптек с наличием данного препарата, о его цене и производителе, а в случае отсутствия его аналога. Список аптек может быть отфильтрована по геолокации пациента от ближайшего, по цене, по производителю и т.д. Вся эта информация подготавливается и для мобильного приложения электронного рецепта [2].

Поиск наикратчайшей пути пользователя до аптеки решается методом оптимального управления. С помощью метода линейного программирования решается задача нахождения оптимальной пути для приобретения указанных препаратов. В проблеме приобретения лекарственного препарата с учетом расстояния важным является выдача списка аптек с его наличием. Методами линейного программирования определяется, оптимальный путь приобретения лекарственного препарата. На рисунках 1 и 2 представлены фрагменты решения задачи оптимизации в программе EXCEL в надстройке “Solver”.

В фрагментах указаны список лекарств и аптек с расстояниями между ними и найдено решение для оптимальной пути.

Рис. 1.

Рис. 2.

Централизованная аптечная система будет решать задачи со многими влияющими факторами: сезонность (по статистике), перемещение пациентов (сезонность, по статистике), пандемия (резкий скачок закупок отдельных ЛС, по статистике предсказание запасов), хронические больные (постоян-

ное использование ЛС, статистика), сроки дефицита ЛС (статистика, предсказание запасов – сроки закупок).

На рисунке 3 представлена структурная схема аптечной системы, включающая функциональные модули, работающие как автономно, так и со связями.

Рис. 3.

В системе пользователю предоставляется возможность выбора и ведения поиска в конкретном регионе страны. При этом пользователь сужает область, что избавляет его от рутинного поиска среди множеств вариантов, т.е. рассмотрения не значимой информации. В отсутствии нужного препарата в той последовательности пользователю предоставляются варианты заменителя.

В аптечной системе одним из деталей представляющий интерес является управление запасами лекарственных средств, сведения о количестве остатков, что может повлиять на решение закупки препарата. Сведения о текущем запасе лекарств

должны постоянно обновляться, (рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам - European Medicines Agency – EMA) [3] отражая количество лекарств, отпущенных из аптеки. «Управление запасами» это статистически-аналитический модуль аптечной системы, который решает задачи по разным признакам – цене, геолокации, сезонности и др. Информация о запасах предоставляется одновременно со списком аптек, что дает возможность еще более детального выбора. Следует отметить, что тенденция поиска наличия конкретного препарата также связана с сезонно-

стью. Так в период вспышки заболевания в распределении лекарств по аптекам могут возникнуть проблемы, связанные с конкретным регионом, со многими населенными пунктами. При этом аптечная система может контролировать по запросу пользователей потребность в данном препарате и по базам данных получить информацию об остатках лекарств.

Снабжению аптечной сети лекарствами также влияет сезонность. В определенные сезоны года, например, летом, когда основное население предпочитает отдохнуть в загородных домах, вдали от центра. В аптечной системе следует учитывать данную проблему, связанную со снабжением по местоположению. Поэтому аптечная система контролирует спрос по аптекам, расположенных в различных регионах. В летний сезонный период снабжение аптек ЛС система регулирует на основе информации об остатках. При дефиците лекарства загородная система производит распределение по невостребованным остаткам. Таким образом снабжение аптек происходит по гибкому графику, учитывая спрос.

Аптечная система как многофункциональный модуль также включает функцию прогнозирования. Любые запросы и ответы на них фиксируются в системе, что позволяет провести прогнозирование по нескольким параметрам. Среди них название лекарства, его производитель, цена позволяют прогнозировать спрос на препарат. В качестве математического аппарата применен логистический регрессионный анализ. Входными параметрами являются названные характеристики, а выходным спрос на данный препарат.

Сбор и обработка большого количества информации позволяет также выделить аптеку, пользующуюся наибольшим спросом, что дает возможность охарактеризовать регион данного пункта. Например, увеличение спроса на лекарства для детей, поз-

воляет сделать вывод о распространении заболевания или эпидемии среди них. Также прогнозированию подлежит определение сезонности использования препарата. По наблюдениям в определенные сезоны производится прогнозирование по обеспечению в данный период лекарственными препаратами, имеющими большой спрос. Также по отдельным параметрам таким как фирма – производитель, цены проводится обработка данных, поступающих, в аптечную систему и ведется прогноз этих параметров. Режим прогноза наиболее важен для работы МИС. Операции данными параметрами позволяет системе настраивать снабжение аптек, регулировать политику цен, выделить наиболее известного производителя, определить форму лекарства, пользующегося наибольшим спросом, выделить сезоны года, а также выявить густонаселенные регионы, нуждающиеся в лекарственных препаратах.

Таким образом, аптечная система позволяет обслуживать население для снабжения лекарственными препаратами, оперативно получить информацию, регулировать возникшую ситуацию в штатных и внештатных режимах, сформировать результаты для принятия решения и передачи в МИС.

References

1. Курбанова Н.Г Гаджиев З.А. Абдуллаева Г.А., Мобильные медицинские приложения в цифровизации здравоохранения. Slovak international scientific journal, №84, 2024, s.18-20
2. Abdullayeva G.A., Hajiyev Z.A., Gurbanova N. H. Electronic prescription system in the unified healthcare information space. Znanstvena misel journal. The journal is registered and published in Slovenia. №91/2024, Seh.102-106
3. European medicines agency. Good practices for industry for the prevention of human medicinal product shortages, 28 February 2023.